

BOEKBESPREKING

*Prof. Mr. P. Sanders / Prof. Drs. G. L. Groen-
veld / Prof. Drs. R. Burgert*

DE JAARREKENING NIEUWE STIJL

Samsom, Alphen a/d Rijn, 1972, 312 pag.
ISBN 90 02070 8 f 17,50

en

Mr. Th. S. IJsselmuiden

WET OP DE JAARREKENING

Kluwer, Deventer, 1972, 259 pag.
ISBN 90 268 0599 3 f 22,50

door J. A. Burggraaff

Beide hier besproken boekwerken betreffen de in een band verenigde commentaren, welke door de auteurs op eerdere tijdstippen in losbladige afleveringen waren gepubliceerd. Dit heeft de, tamelijk unieke, situatie mogelijk gemaakt dat beide boekwerken, ofschoon omstreeks hetzelfde tijdstip verschenen, bij tijd en wijle aan elkander refereren, hetgeen dan veelal op die punten gebeurt waar de auteurs niet dezelfde mening zijn toegedaan.

Leest men de beide boekwerken naast elkaar door, dan blijken zij weliswaar dezelfde stof te behandelen, doch dat te doen vanuit een verschillende invalshoek. IJsselmuiden (pag. 1) benadert de jaarrekening als een instrument van rechtsbetrekkingen en ziet haar primaire doel (pag. 15) in het afleggen van rekening en verantwoording over een gevoerd bewind. Sanders c.s. (pag. 27) benaderen de jaarrekening veeleer naar haar plaats in het economisch bestel, en zien haar primair fungeren als informatiebron voor de kapitaalmarkt. Ofschoon men geen der auteurs eenzijdigheid in de behandeling kan verwijten, heeft de verschillende invalshoek toch wel tot gevolg dat de accenten anders worden gelegd. Bij IJsselmuiden treden de juridische aspecten op de voorgrond; hij refereert bij herhaling en uitvoerig aan arresten, door de Hoge Raad gewezen in de beslechting van belastingprocedures. Sanders c.s. schenken meer aandacht aan de economische en bedrijfseconomische aspecten, en bedienen zich bij voorkeur van citaten uit de in die disciplines verschenen literatuur. Illustratief voor dit accentverschil is bijv. de toelichting op art. 6 W.J.O., handelend over reserves en wijzigingen daarin. Terwijl

Sanders c.s. ruim 6 pagina's (75-81) besteden aan de vraag, welke mutaties in het eigen vermogen kunnen worden verwerkt en welke niet, gaat IJsselmuiden aan dit voor accountants zo belangrijke vraagstuk geheel voorbij. Anderzijds krijgen de artikelen 31-35, handelende over procedures voor de Ondernemingskamer, bij IJsselmuiden heel wat meer aandacht dan bij Sanders c.s.

Commentaren als de onderhavige beogen de meningsuitingen van andere auteurs en van rechterlijke colleges welke voor het behandelde wetsartikel van belang zijn, te verzamelen en te vergelijken. Beide redacties zullen het als een probleem hebben ervaren, dat zo weinig meningsuitingen van anderen te releveren waren. Ondanks de talrijke publicaties van bedrijfseconomen en fiscalisten over het begrip winst en de interpretatie daarvan in wisselende context, is in de Nederlandse literatuur weinig systematische aandacht besteed aan de jaarrekening van ondernemingen, en aan de praktische vragen van bepaling en presentatie van vermogen en resultaat. Onder die omstandigheden blijft commentaarschrijvers niet veel anders over dan de stof te voorzien van eigen oordelen, al dan niet met argumentatie.

Doordat zo gezaghebbende schrijvers thans het gehele probleemveld hebben overzien en daarover hun inzichten hebben gegeven, is een belangrijke bijdrage tot de Nederlandse literatuur tot stand gebracht. De omstandigheid dat verscheidene vraagstukken nog niet zijn besproken of zelfs maar gesignaleerd, dat meerdere onvouwde inzichten voor bestrijding vatbaar zijn, wekt verwachtingen van verdere bijdragen, van de auteurs en van anderen, tot de meningsvorming hier te lande.

De recensent kan de verleiding niet weerstaan om enkele punten aan te wijzen waar de beide besproken boeken met elkander in oppositie zijn.

Mogen Werken in uitvoering worden gesaldeerd met de Gedeclareerde termijnen? IJsselmuiden (pag. 140) meent, met verwijzing naar art. 4 W.J.O., dat dit niet toelaatbaar is, en geeft als praktische oplossing de binnenslijnse saldering aan; Sanders c.s. (pag. 146) prefereren saldering, mits dit zodanig geschiedt dat ontvangen afnemerskrediet en verleend leverancierskrediet niet met elkander worden vermengd. Pikante bijzonderheid bij dit vraagstuk is uiteraard de invloed van al-dan-niet-saldering op de balanstelling, en daarmee op de publicatieplicht van besloten vennootschappen.

Wat is te verstaan onder vorderingen op deelnemingen, die ingevolge art. 12, lid 3 moeten worden vermeld? IJsselmuiden (pag. 121) begrijpt daar niet onder de vorderingen uit normaal handelsverkeer; Sanders c.s. (pag. 125) nemen een tegengesteld standpunt in.

Moeten de overeenkomstige cijfers uit de voorgaande jaren, welke vermelding art. 4 verlangt, worden bewerkt teneinde ze, b.v. in geval van consolidatie van nieuwe acquisities, vergelijkbaar te maken? Sanders c.s. (pag. 53) vinden van wel; IJsselmuiden (pag. 72) vindt dat dit niet hoeft.

Waar vindt de post „Aandeelhouders nog te storten” in de balans haar juiste plaats? IJsselmuiden (pag. 153): als eerste actiefpost op de balans; Sanders c.s. (pag. 167): als aftrekpost op het geplaatst kapitaal aan de creditzijde.

Deze voorbeelden zijn nog met vele te vermeerderen. Kennisneming is een boeiende en „thought-provoking” bezigheid.

Van belang is nog te wijzen op het standpunt, in de besproken boeken ingenomen ten aanzien van een zeer fundamenteel vraagstuk, n.l. dat van de verhouding tussen art. 5 W.J.O. enerzijds, art. 2 en 3 W.J.O. anderzijds. Men zou kunnen menen, dat indien een onderneming voldoet aan art. 5, derhalve haar jaarrekening opmaakt naar grondslagen die voldoen aan

normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, zij zich daarmee impliciet heeft gekweten van de in art. 2 en 3 neergelegde plicht tot het verschaffen van inzicht, en het getrouwelijk weergeven van vermogen en resultaat. IJsselmuiden (pag. 36) wijst die mening af. Bij Sanders c.s. vindt men zowel een afwijzing (pag. 54 en 67) als een aanvaarding (pag. 110) van die mening; een tegenspraak waarachter men de hand van verschillende schrijvers zou kunnen vermoeden. Waar Sanders c.s. hun aanvaarding (pag. 110) op juridische argumenten funderen, zou men geneigd zijn aan de afwijzing van de zijde van IJsselmuiden, gezien diens invalshoek, meer betekenis toe te kennen. Overigens krijgt de lezer niet de indruk dat de schrijvers hier een gewichtig probleem zien. Dat gewicht wordt eerst recht duidelijk, wanneer men vaststelt dat elders in de wereld, en ook in het ontwerp voor een 4e Europese Richtlijn, het primaat wordt gegeven aan het waarderingsstelsel en niet aan het getrouwe beeld.

Men mag beide commentaren een ruime en regelmatige aandacht van belanghebbenden en publiek toewensen, ter bevordering van een praktijk, waarin zowel de detailvoorschriften van de wet als haar algemene strekking tot hun recht komen.